

**QORONG'ULIKDA YONGA SO'NGI SHAM: MUNAVVARQORI
ABDURASHIDXONOV**

Toshpo'latova Shahnoza Shuhratovna

Osiyo xalqaro universiteti, "Ijtimoiy fanlar va texnika fakulteti
Tarix va filologiya kafedrası o'qituvchisi.

Xamidova Marjonabonu Umid qizi

Tarix ta'lim yo'nalishi ikkinchi bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15521446>

Annотatsiya. Mazkur maqola jadidchilik harakati yetakchilaridan biri — Munavvarqori Abdurashidxonovning fojiali, ammo ibratli hayot yo'liga bag'ishlanadi. "Qorong'ulikda yongan so'ngi sham" misolida muallif jadidlar orzusi, ularning ma'rifat yo'lidagi kurashi va sovet totalitar tuzumi tomonidan yo'q qilingan milliy ziyolilar fojiasini yoritadi. Maqolada Munavvarqorining pedagogik, ijtimoiy va siyosiy faoliyati bilan bir qatorda, uning millat taqdiri yo'lidagi fidoyiligi zamonaviy nuqtai nazardan baholanadi. Asar tarixiy haqiqatni ochib berish bilan birga, bugungi avlodni xabardorlik, xotira va mas'uliyat ruhida tarbiyalashni maqsad qiladi.

Kalit so'zlar: Toshkent, Darxon, Yunusxon, Tarjimon, Rushdiya, muxtoriyat, gazeta, chor ma'muriyati, usuli jadid, fiqh, Lenin maktabi.

Buyuk tariximizda bizlar ham, bizlardan keying avlodlarimiz ham, chet ellarda hamisha qadrlaydigan buyuk ajdodlarimiz juda ham ko'p. Shulardan biri mamlakatimizdagi jadidchilik harakatining yetakchilaridan biri Munavvar qori Abdurashidxonovdir. Ulug' jadid 1878-yil Toshkent shahrining Shayx Xovandi Tahur dahasi, Darxon mahallasidagi elga taniqli oilada dunyoga keldi. Uning padari buzrukvori Abdurashidxon Sotiboldixon Olimxon o'g'li madrasa mudarrisi edi. Volidayi mehriboni otinoyi Xosiyatxon (1845-1931) Xonxo'ja Shorahimxo'jayev (1841-1941)ning qizlari edi. Ular kichkina jadidga Munavvar, ya'ni nurli va nur bilan yo'g'rilgan degan ma'noni anglatuvchi ism qo'yishadi. Munavvarning otasi Abdurashidxon o'z hovlisida maktab ochib, 40 nafar ilmga chanqoq o'quvchilarga dars berar edi. Onasi Xosiyatxon ham shu hovlida bir-biridan go'zal bo'lgan xotin-qizlarni o'qitib, ularga bilim bergan. 1885-yilda Munavvar 7 yoshga kirganda padari buzrukvori olamdan ko'z yumdi. Abdurashidxon va Xosiyatxon 3 o'g'il ko'rishgan edi. Kattasi A'zamxon (1872-1919), o'rtanchasi Muslimxon (1875-1954), kichigi Munavvar edi. Munavvar yoshligidan o'tkir zehnlil, akalari qatori ilmga chanqoq bo'lib o'sdi. U onasidan boshlang'ich ta'limni oldi. Undan so'ng, dastlab Toshkentda Yunusxon madrasasida o'qiydi. Keyin esa o'n yoshlarida Buxoroga borib, u yerdagi madrasalardan birida besh yil hadis va fiqh ilmi tahsiliga beriladi.

Toshkentga qaytib Darxon mahallasi masjidida imomlik qiladi. Ilk bor mustaqil faoliyat yuritib, xalqqa islom ilm nurini yoydi. U diniy, dunyoviy va ijtimoiy-siyosiy mazmundagi kitoblarni, jurnal va gazetalarni sevib, qunt bilan o'qiydi. Ayniqsa, jadidchilikning "otasi" Ismoilbek Gaspirali Qrimda chop etayotgan "Tarjimon" (1883-1914) gazetasi Munavvarning millatparvar, xalqchil bo'lib yetishishiga katta ta'sir qiladi.

Bilimga chanqoq jadid XIX asrning 90-yillarida Ismoilbek Gaspirali tomonidan Qrimda joriy qilingan "usuli jadid"—"usuli savtiya" (tovush usuli)ga asoslangan yangi maktab ochishga

May, 2025-Yil

bel bog'laydi. Ammo, unga chor ma'muriyati, rus ziyoli missionerlari, mahalliy musulmon mutaassiblari qarshilik qiladi. Juda katta mehnat va turli ta'qiblarga qaramasdan 23 yoshida o'z uyida 1901-yil Turkistonda birinchilar qatorida jadid maktabini ochishga muvassar bo'ladi. Unda bolalar o'qish-yozishni olti oyda o'rganib to'la savodli bo'ladi. Buning uchun usuli qadim—eski an'anaviy maktablarda esa besh yil vaqt sarflanar edi. O'z mehnatidan to'la ma'naviy qoniqish hosil qilgan va ilg'or usulning natijalarini chuqur his etgan Munavvar qori asosiy e'tiborni xalqqa ma'rifat tarqatishga, shuningdek, chorizm mustamlakasining xilma-xil nayranglariga qaratdi.

Inqilobdan oldin u bu "qilmishi" uchun bir necha bor chor amaldorlari tomonidan ta'qib qilinadi, surgun qilinishi haqida ogohlantiriladi, ammo bu tahdidlar jasur jadidni sira cho'chita olmas edi. Munavvar qori birgina maktab bilan cheklanib qolmay, yana bir nechta xususiy jadid maktablarini ochdi. U yanada oldinga qadam tashlab, birinchi bo'lib, ikki yillik "Rushdiya" jadid maktabini ochib, hozirgi milliy dunyoviy o'rta maxsus ta'limga asos soldi. Bu maktab ham juda keng miqyosda boshqa joylarda tez rivojlanib, hatto sovet davrida ham asqotdi. Hatto "Lenin maktabi", "Muxtoriyat maktabi" deb nomlandi. Maorif taraqqiyotiga qo'shgan boshqa xizmatlari evaziga Munavvar qori mahalliy sovet hukumatining 1923- yil 7-martdagi e'tirof etilgan qaroriga ko'ra, "Maorif qahramoni" univoniga sazovor bo'ldi. Munavvar qorining "Rushdiya" maktabida juda ko'p qiyinchiliklar bilan Turkiston general-gubernatorligidan rus tilini o'qitishga ruxsat oladi.

Rus tili bilan birga, diniy va dunyoviy ta'lim, ya'ni ijtimoiy-gumanitar va tabiiy bilimlar chuqur o'qitildi. Mazkur maktabni bitirganlar xorijiy o'quv yurtlarida o'qidilar, mahalla masjidlarida imom, o'sha davr korxonasi va tashkilotlarida ish yurituvchi kabi mutaxassisliklarda ishlay boshladilar. Munavvar qori Abdurashidxonovning ikki bosqichli jadid maktablari pullik bo'lgan, har bir bola uchun ota-onasi 50 tiyindan bir yarim so'mgacha to'lov qilishi lozim bo'lgan.

Ammo, xursandchiligidan 3 so'mdan ko'p to'lov qilganlar ham bo'lgan. Xullas, jadid maorifning moddiy asosini xalqning o'zi ta'minladi. Munavvar qori jadid maktablari uchun dastur va darsliklarni ham ilk bor o'zi ishlab chiqdi. Xullas, jadid maorifining moddiy asosini xalqning o'zi ta'minladi. Munavvar qori jadid maktablari uchun dastur va darsliklarni ham ilk bor o'zi ishlab chiqdi. Masalan, "Adibi avval"-alifbo darsligi (1907), "Adibi soniy"(1907) -O'qish kitobi, "Yer yuzi"-3-4-sinflar uchun Geografiya darsligi, "Havoyiji diniya", "Til saboqlari" (1925) darsliklari, "Tajvid"- Qur'on harflarini o'qish qoidalari va "Sabzavor" adabiy to'plami vaboshqa shu kabilar.

Bular qayta-qayta chop etilib, juda keng tarqaldi. Ammo bu osonlikcha yuz bermadi.

Munavvar qori va, umuman, jadidlar o'ta jiddiy ikki qarama-qarshi ijtimoiy-siyosiy kuch bilan to'qnash keldi. Birinchisi, mustamlakachilik siyosati bo'lsa, ikkinchisi, shu siyosatga itoatda bo'lgan mahalliy ulamo va ziyolilar orasidagi ba'zi bir jaholatparastlik bo'ldi. Aslida, Munavvar qori va boshqa jadidlar islomning sof, ma'rifat v ilm-fan dini ekanligini himoya qilib, ochiq tanqidiy fikrlar bilan jadid matbuotida maqolalar e'lon qildilar. Masalan, Munavvar qori 1906-yil 14-iyunda "Taraqqiy" gazetasida bosilgan "Bizni(ng) jaholat-jahli murakkab" maqolasida "Ko'p dindoshlarimizni ko'ramizki, o'z farzandlarini aslo maktabga bermay, ... dunyo va oxirat saodati olg'an ilm va maorifdin mahrum qilmoqdan hech bir ibo qilmaslar", deb yozadi.

Tarixiy voqealarga asoslanib shuni aytish lozimki, Munavvar qori Abdurashidxonov Milliy uyg'onish-jadidchilik harakatining asosiy yetakchilaridan biri bo'lib, qadim islom tamaddunni mamlakatimizda qayta tiklanishiga kata hissa qo'shdi. Shaxsan uning o'zi yangi tamaddunning eng muhim poydevori-hozigi uch bosqichli Milliy ta'lim tizimiga bevosita asos soldi.

May, 2025-Yil

U matbuot millatni uyg'otuvchi vosita ekanligini yaxshi anglagan holda bir maqsadidan qaytmaydi. Bir uchrashuvda Fansurolobek Munavvar qoriga davlatga qarshi fikrlar uchun surgun qilinishi mumkinligini aytadi. Shunda u shunday javob beradi: "Men surgun qilishlariga achinmayman, xalqni matbuotsiz qoldirganlariga achinaman". Munavvar qori 1915-yil mart oyida Abdurahmon Sayyoh Sodiqov nomiga rasmiylashtirib Toshkentda chiqa boshlagan "Al-Isloh" jurnaliga asos soldi. Jurnalning bir sonida bank bilan bog'liq sudxo'rlik haqida material bosiladi. Shunda 1916-yil 23-aprelda Turkiston maxfiy bo'limiga chaqirilib, undan "Banklar xususidagi savolga javob"ga o'xshash maqola joylashtirsam, Turkiston o'lkasidan "surgun qilinaman" degan mazmunda tilxat yozdirib oladi. 1917-yil Fevral inqilobidan so'ng "Turkiston viloyatining gazeta" Munavvar qorining qo'liga o'tadi. U gazetani "Najot" deb qayta nomlaydi.

Shunda gazetaning sobiq rahbari N.P.Ostrumov norozi bo'lib yozadi: "34 yil mobaynida sartlarning ruslarga yaqinlashtirish va o'ziga xosligini saqlash"ga... amal qilib kelgan "viloyat gazetasi"... Munavvar qori qo'liga o'tib ketdi". Xullas, jadidchilik harakatiga o'xshashi yo'q. XIX asr oxiri-XX asr boshidagi buyuk hodisa edi. U garchand tub mi milliy xarakterga ega, o'z millati manfaati va taraqqiyoti uchun kurashgan bo'lsa-dabirinichidan, tor doiradagi milliylikdan mutlaqo xolis, millatlararo birlik va bag'rikenglik, umuminsoniy mazmun-mohiyat kasb etdi. 1928-yilning boshlarida SSSR Xalq Komissarlari qoshidagi Siyosiy boshqarmaning O'rta Osiyodagi muxtor vakilligi bo'limi boshlig'i Belskiy Munavvar qorini chaqirib, jadidchilik harakati haqida to'liq ma'lumot qoldirish hamda siyosiy mavqeni yaxshilash umidida jadidchilik harakati haqida u paydo bo'lgandan Fevral inqilobigacha, undan Oktabr to'ntarishigacha va sho'ro davridan iborat uch qismli qilib yozish uchun reja tuzadi. Buni Belskiy ma'qullaganidan so'ng o'z xotiralarini yoza boshlaydi-da, undan moddiy yordam so'rab sho'roga qilgan xizmati uchun nafaqa talab qiladi, lekin hech bir natija bo'lmaydi. Reja bo'yicha birinchi qism to'la yozilib, ikkinchisi oxirlayotganida, 1929-yil 6-noyabrda Belskiy bularni olib, Munavvar qorining uyida tinted o'tkazadi va "xalq dushmani" degan nohaq ayblov bilan uni qamoqqa oladi. Bundan tashqari, yana jami 87 kishi "Munavvar qori guruhi" nomi ostida xalq dushmani sifatida qamoqqa olingan edi.

Ular Toshkentdan tergov qilinib, Moskvaga olib ketiladi. 1931-yil 24-aprelda ular ustidan hukm chiqariladi va 15 tasi Munavvar qori bilan birga otuvga hukm qiladi. Qolganlari sovuq o'llalarga uzoq muddatlarga surgun qilinadi. Keyingi ma'lumotlarga ko'ra, 271 ta sobiq ma'rifatparvar jadid qatag'on qilingan. Munavvar qori qamoqxonada boshqalardan ajratilib, alohida xonada saqlangan va undan xotiraning uchinchi qismini Munavvar qorining GPUdagi "delo"sida ruscha tarjimasini mavjud. Bu "delo"ni kamida o'zbekchaga ag'darib 2001-yilda ilk bor kitob holida chop ettirdi. Asl nusxasini esa, Sirojiddin Ahmedov Munavvar qorining "Tanlangan asarlar"i bilan birgalikda 2003-yilda e'lon qildi. Xotiralarning dastlabki ikki qismi hali topilmadi.

Ularda Milliy uyg'onish-jadidchilik harakati tarixning eng asl qaymog'i aks ettirilgan bo'lsa kerak.

Xulosa qilib aytganda, Munavvar qori Abdurashidxonov o'zi yetakchi bo'lgan milliy uyg'onish-jadidchilik harakatining jamoat va siyosat, madaniyat va ma'rifat arbobi sifatida hozirgi milliy adabiyot, matbuot, jurnalistikaning yuzaga kelishi va rivojlanishiga kattagina hissa qo'shgan atoqli va buyuk tarixiy shaxs edi. Sovet hukumatining tazyiqlariga qaramasdan, maqsadi sari intilgan ma'rifatvar inson edi. To'g'ri biz u davrda nima bo'lgani haqida faqat kitoblardan o'qiganmiz, xolos.

U davrda yashab ko'rmaganmiz. Jadidlarga qilingan adolatsizlar, jabr-zulmlarni bizga qilishganda edi, biz maktablar ochich u yoqda tursin, hattoki, o'zimiz bilimsiz bo'lib, hayotda maqsadi yo'q insonga aylanib qolar edik. Ular Vatanimizni, xalqimizni chor hukumati tomonidan botqoqlikka, zulmatga botib ketayotgan o'zligimizni nur sari, yorug'lik sari olib chiqishga harakat qilgan buyuk shaxslar edi. Zero, bu harakatlar bizning hozirgi hayotimizda yashashimiz uchun poydevor bo'lib xizmat qildi!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдурашидхонов М. Хотираларимдан (Жадидчилик тарихидан лавхалар).- Тошкент:Шарк,2001.
2. Абдурашидхонов М. Танланган асарлар (Нашрга тайёрловчи С.Ахмедов).—Т.: Маънавият, 2003.
3. Абдурашидхонов М. "Мен сендаман". Асарлар (иккинчи, тўлдирилган нашри).— Тошкент: Info Capital Group, 2019ошкент:Шарк,2001.
4. Toshpo'latova, S. (2025). BO'LAJAK TARIX O'QITUVCHILARINING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGINING UMUMIY KONTSEPTSIYASI VA AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(3), 481-484.
5. Toshpo'latova, S. (2025). FOROBIYNING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRISH METODIKASI. *Modern Science and Research*, 4(1), 177-186.
6. Toshpo'latova, S., & Tursunova, S. (2025). TURKISTONDAGI-BIRINCHI DRAMMA. *Modern Science and Research*, 4(3), 468-480.
7. Toshpo'latova, S., Gadayeva, M., & Sadullayev, U. (2024). SHARQ ALLOMALARINING DIDAKTIK QARASHLARI. *Modern Science and Research*, 3(12), 985-993.
8. Gadayeva, M., Toshpolatova, S., & Sadullayev, U. (2024). TARIX FANLARINI OQITISHDA MUZEYLARNING ORNI. *Modern Science and Research*, 3(12), 994-1003.
9. Sadullayev, U., Gadayeva, M., & Toshpo'latova, S. (2024). MAHALLA-QADRIYATLAR BESHIGI. *Modern Science and Research*, 3(12), 1228-1238.
10. Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna. (2024). ILK UYG'ONISH DAVRI NAMOYONDALARINING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRIS METODIKASI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14520996>
11. Toshpo'latova, S. (2024). TARIX FANINI O'QITISHDA SAMARALI METODLAR. *Modern Science and Research*, 3(11), 774-782.
12. Тошполатова, Ш. (2024). THE PRESENT IRANIANS. Журнал универсальных научных исследований, 2(5), 453-462.
13. Toshpo'latova, S. (2024). BUXORODAGI SAROYLAR. *Modern Science and Research*, 3(5), 522-529.
14. Toshpo'latova, S. (2024). O'RTA ASRLARDA OILA PEDAGOGIKASIGA OID FIKRLAR. *Modern Science and Research*, 3(12), 353-361.
15. Toshpo'latova, S., & Xudoyqulov, S. (2024). History And Ethnology Of Olot District. *Modern Science And Research*, 3(5), 148-151.

16. Toshpo'latova, S., & Jo'rayeva, M. (2024). HISTORY AND ARCHITECTURAL MONUMENTS OF JONDOR DISTRICT. *Modern Science and Research*, 3(2), 447-450.
17. Qizi, R. S. S., Shukhratovna, T. S., & Karamatovna, M. A. (2024). Implementation of Education and Protection of Children's Rights in the age of Technology. *SPAST Reports*, 1(7).
18. Shuhratovna, T. S. (2024). Linguistic Anthropology. *European Journal Of Innovation In Nonformal Education*, 4(3), 432-437.
19. Toshpo'latova, S. S., & Naimov, I. N. (2023). MS ANDREYEV-O'RTA OSIYO XALQLARI ETNOGRAFIYASINING YIRIK OLIMI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(8), 1214-1222.
20. Toshpo'latova, S., & Tursuntoshova, S. (2024). Khoja Abdulkholiq Gijduvani. *Modern Science and Research*, 3(2), 87-93.
21. Toshpo'latova, S. (2024). Ethnolinguistics Of Ethnologies Of Bukhara. *Modern Science and Research*, 3(2), 1004-1011.
22. Toshpo'latova, S. (2024). Ethnolinguistics. *Modern Science and Research*, 3(2), 500-507.
23. Toshpo'latova, S. (2024). Religious Anthropology. *Modern Science and Research*, 3(1), 504-510.
24. Shakhnoza Shuhratovna, T. (2023). MS Andreyev'S Way Of Life. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(10), 655-659.
25. Shuhratovna, T. S. (2023). Ethnological Analysis Of National Costumes And Rituals Of Tajiks In The Works Of MS Andreyev. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(12), 42-47.
26. Toshpo'latova, S. (2023). MS Andreyev-Scientific Career. *Modern Science and Research*, 2(12), 801-807.
27. Shuhratovna, T. S. (2023). Etymology Of Tajik Marriage Ceremony. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(11), 17-23.
28. Toshpo'latova, S., & Ashurova, G. (2023). THE HISTORY AND DESCRIPTION OF THE WORK OF MS ANDREYEV-" ARK BUKHARI". *Modern Science and Research*, 2(9), 404-409.
29. Toshpo'latova, S. (2023). ETHNOLOGICAL ANALYSIS OF CALENDRIAL CALCULATION AND LENGTH MEASUREMENTS OF KHUF VALLEY TAJIKS IN THE RESEARCHES OF MS ANDREYEV. *Modern Science and Research*, 2(10), 291-299.
30. Toshpo'latova, S. (2023). A STUDY OF THE WEDDING CEREMONY OF THE TAJIKS OF AFGHANISTAN. *Modern Science and Research*, 2(9), 84-89.
31. Naimov, I., & Toshpo'latova, S. (2023). Marriage Ceremony Of Tajiks In The Work Of Mikhail Stepanovich Andreyev "Tadjiki Dolini Khuf". *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 3(1), 12-16.
32. Toshpo'latova, S. S. (2023). Tojiklar Milliy Kiyim-Kechaklari Va "Beshmorak" Marosimining Etnologik Tahlili. *Scholar*, 1(28), 395-401.
33. Toshpo'latova, S., & Hoshimova, M. (2025). BERUNIY VA UNING DIDAKTIK QARASHLARI. *Modern Science and Research*, 4(1), 344-351.

May, 2025-Yil

34. Toshpo'latova, S. (2024). ILK UYG'ONISH DAVRI NAMOYONDALARINING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRISH METODIKASI. *Modern Science and Research*, 3(12), 643-651.
35. Muyiddinov, B., Toshpo'latova, S., & Gadayeva, M. (2025). TEMURIYLAR DAVRIDA KUTUBXONACHILIK, HUJJATCHILIK VA ISH YURITISHNING O'ZIGA XOSLIGI. *Modern Science and Research*, 4(2), 97-105.
36. Toshpo'latova, S., Gadayeva, M., & Muyiddinov, B. (2025). BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGINI TARKIB TOPTIRISH MODELI. *Modern Science and Research*, 4(2), 106-116.
37. Gadayeva, M., Toshpolatova, S., & Muyiddinov, B. (2025). TARIX DARSLARINI OQITISHDA INTERFAOL METODLARNING AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 87-96.
38. Toshpo'latova, S. (2025). O'QITUVCHILARNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGINI TARKIB TOPTIRISH MODELINING MAZMUNI VA AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 581-590.
39. Toshpo'latova, S. (2025). BO'LAJAK TARIX O'QITUVCHILARINING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGI. *Modern Science and Research*, 4(3), 235-245.
40. Toshpo'latova, S., & Tursunova, S. (2025). MAHMUDXO'JA BEHBUDIY-O'ZBEK JADIDCHILIGINING ASOSCHISI. *Modern Science and Research*, 4(2), 770-781.
41. Toshpo'latova, S. (2025). TARIX DARSLARIDA INNOVATSION METODLARDAN FOYDALANISH: ZAMONAVIY YONDASHUVLAR. *Modern Science and Research*, 4(5), 561-567.
42. Toshpo'latova, S. (2025). BUXORO AMIRLIGINING HAYOT TARZI. *Modern Science and Research*, 4(4), 429-438.
43. Toshpo'latova, S. (2025). BO'LAJAK TARIX O'QITUVCHILARINING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGINI SHAKLLANTIRISH: NAZARIY VA AMALIY JIHATLAR. *Modern Science and Research*, 4(4), 385-394.
44. Gadayeva, M. (2025). TARIX DARSLARIDA OQUVCHILARNING BILIM, MALAKA VA KONIKMALARINI HOSIL QILISH VA BAHOLASH. *Modern Science and Research*, 4(5), 792-800.
45. Gadayeva, M. (2025). TARIXIY BILIMLARNI SHAKLLANTIRISH JARAYONI VA TARIX DARSLARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI. *Modern Science and Research*, 4(4), 1423-1431.
46. Gadayeva, M. (2025). SOMONIYLAR DAVRIDAGI DEVONLAR VA BUGUNGI O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLIKLARINING TAQQOSIY TAHLILI. *Modern Science and Research*, 4(4), 381-388.
47. Gadayeva, M. (2025). CHOLPONNING SHERLARIDA ERK, OZODLIK VA OZLIK MASALALARI. *Modern Science and Research*, 4(3), 549-563.
48. Gadayeva, M. (2025). ABDULHAMID CHOLPONNING JADIDCHILIK HARAKATIDAGI ORNI. *Modern Science and Research*, 4(2), 1013-1019.

May, 2025-Yil

49. Gadayeva, M. (2025). TURKISTONLIK GENERAL AYOL, MILLAT ONASI-QURBONJON DODXOHNING MARD, JASUR VA VATANPARVARLIGI HAQIDA. *Modern Science and Research*, 4(1), 344-352.
50. Gadayeva, M. (2024). MARKAZIY OSIYODA JADID AYOLLARI TARIXI. *Modern Science and Research*, 3(12), 652-658.
51. Muxamedovna, G. M. (2024). Millatimiz Faxri-Buxoro Ma'rifatparvari. *Miasto Przyszłości*, 52, 557-562.
52. Muxamedovna, G. M. (2024). TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINING O'RNI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(5), 97-102.
53. Mukhamedovna, G. M. (2024). The Sad Fate Of The Women Of Turkistan: About The "Hujum" Movement And Its Impacts On Agriculture. *SPAST Reports*, 1(7).
54. Muxamedovna, G. M. (2023). MAKTABLARDA TARIX FANINI O'QITISH AHAMIYATI. *Научный Фокус*, 1(5), 178-180.
55. Muxamedovna, G. M. (2023). TARIX FANINI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. *Научный Фокус*, 1(5), 175-177.
56. Gadayeva, M. (2024). ABOUT THE HISTORY OF THE VEIL OR MEDIEVAL WOMEN'S DRESS. *Modern Science and Research*, 3(2), 1097-1103.
57. Gadayeva, M. (2023). THE UNIQUE SIGNIFICANCE OF MASTERING SOCIAL SCIENCES DURING THE DEVELOPMENT OF THE NEW UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 2(10), 459-464.
58. Universiteti, G. M. M. O. X. (2023). Uchinchi Renesans Davrida Ajdodlarimiz Merosini Organish Orqali Integratsion Ta'limni Yanada Takomillashtirish Tamoyillari: Часть 1 Том 1 Июль 2023 Год. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 1(1), 11-16.
59. Gadayeva, M. (2024). Attack Action. *Modern Science and Research*, 3(1), 1028-1033.
60. Gadayeva, M. (2024). Effective Ways To Use The " Thoughtstorm " Method On The Theme Of The " Eastern Renaissance " Era. *Modern Science and Research*, 3(1), 1024-1027.
61. Muxamedovna, G. M. (2023). KREATIV YONDASHUV ASOSIDA DIDAKTIK MATERIALLAR YARATISH MEXANIZMLARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 21(3), 12-14.
62. Muxamedovna, G. M. (2023). Uchinchi renesans davrida ajdodlarimiz merosini organish orqali integratsion ta'limni yanada takomillashtirish tamoyillari. *Образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 35-38.
63. Muxamedovna, G. M. (2023). History Of Patriotic Women. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(12), 69-75.
64. Muxamedovna, G. M. (2023). Innovatsion TaLim-Buyuk Kelajak Poydevori. *World scientific research journal*, 17(1), 74-76.
65. Gadayeva, M. (2024). Effective Ways To Use The " Thoughtstorm " Method On The Theme Of The " Eastern Renaissance " Era. *Modern Science and Research*, 3(1), 1024-1027.

May, 2025-Yil

66. Gadayeva, M., & Ismoilova, Z. (2024). The Importance Of Studying The Science Of Youth Psychology In Improving People'S Lives. *Modern Science and Research*, 3(2), 676-683.
67. Gadayeva, M., & Hamroqulova, N. (2024). The Basis Of The Use Of Development-Pedagogical Skills In Pedagogical Activity. *Modern Science and Research*, 3(2), 684-689.
68. Gadayeva, M., & Sabriddinova, G. (2025). JADIDLAR FAOLIYATIDA XOTIN-QIZLARNING ORNI. *Modern Science and Research*, 4(3), 648-655.
69. Gadayeva, M., Toshpolatova, S., & Muyiddinov, B. (2025). TARIX DARSLARINI OQITISHDA INTERFAOL METODLARNING AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 87-96.
70. Sadullayev, U., Gadayeva, M., & Toshpo'latova, S. (2024). MAHALLA-QADRIYATLAR BESHIGI. *Modern Science and Research*, 3(12), 1228-1238.
71. Muxamedovna, G. M., Shuhratovna, T. S., & Shokir o'gli, S. U. TARIX FANLARINI OQITISHDA MUZEYLARNING ORNI.
72. Toshpo'latova, S., Gadayeva, M., & Sadullayev, U. (2024). SHARQ ALLOMALARINING DIDAKTIK QARASHLARI. *Modern Science and Research*, 3(12), 985-993.
73. Gadayeva, M., & Sabriddinova, G. (2025). BOBURNOMADA DIPLOMATIK MUNOSABATLAR TALQINI. *Modern Science and Research*, 4(3), 409-416.
74. Uktamovna, N. G. (2024). STRATEGIES TO IMPROVE THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION SYSTEM. *Web of Teachers: Inderscience Research*, 2(5), 223-228.
75. Uktamovna, N. G. (2025). THE INTERCONNECTION OF EDUCATION, ECONOMIC GROWTH, AND SOCIAL STABILITY. *JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH, MODERN VIEWS AND INNOVATIONS*, 1(3), 68-71.
76. Uktamovna, N. G. (2025). IMPLEMENTATION AND ADVANTAGES OF THE DUAL EDUCATION SYSTEM IN UZBEKISTAN. *Modern education and development*, 20(4), 14-19.
77. Uktamovna, N. G. (2025). THE CONCEPT, CONTENT AND ESSENCE OF COLLABORATION BETWEEN HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND PRODUCTION. *Modern education and development*, 22(4), 320-325.
78. Navruzova, G. U. (2024). INNOVATION MANAGEMENT: IMPLEMENTING A SUCCESSFUL STRATEGY. *American Journal of Modern World Sciences*, 1(2), 28-36.
79. Navruzova, G. U. (2024). ECONOMIC INDICATORS AND FACTORS IN SUSTAINABILITY. CONCEPTS, BASIC PRINCIPLES AND TYPES OF ECONOMIES. *American Journal of Modern World Sciences*, 1(3), 12-22.